

Stanovisko/Opinion

**Hodnotenie rizika mikrobiálnej kontaminácie potravín typu „sushi“ a potravín
obsahujúcich plody mora**

Microbiological risk assessment of sushi food and seafood

doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD., Mgr. Ing. Zuzana Sirotná, MPH, MHA

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Radlinského 9, 81237 Bratislava

lucia.birosova@stuba.sk

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

zuzana.sirotna@uvzsr.sk

Názov: Hodnotenie rizika mikrobiálnej kontaminácie potravín typu „sushi“ a potravín obsahujúcich plody mora

Editor: Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín

Vydavateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vydanie: 1. vydanie, november 2019

Rozsah: 35 strán

Náklad: e-dokument online- pdf, Neprešlo jazykovou úpravou.

Copyright © Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

ISBN: 978-80-89738-20-5

ABSTRAKT

Ryby a produkty rybolovu by mali byť vďaka svojmu chemickému zloženiu, a to najmä prítomnosti n-3 polynenasýtených mastných kyselín, dôležitou súčasťou ľudskej výživy. Súčasný trh ponúka široké spektrum takýchto produktov, či už v surovom, alebo spracovanom stave, ako aj vo forme rôznych polotovarov a pokrmov ako sú šaláty, nátierky a podobne. Rovnako si svoju popularitu získavajú potraviny typu sushi pochádzajúce z ázijskej kuchyne, ponúkané v reštauráciách a prevádzkach rýchleho občerstvenia. Aj keď v dnešnej dobe má konzument na výber širokú paletu sladkovodných a morských rýb, či darov mora, ktoré získavajú na popularite aj vďaka turizmu, spotreba v SR je stále na pomerne nízkej úrovni v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie. Tieto potravinové matrice sú cenným zdrojom nutrične dôležitých biomakromolekúl, avšak tepelne neupravené produkty môžu predstavovať aj zdroj mikroorganizmov a ich metabolitov ohrozujúcich zdravie konzumenta. Dôkazom sú každoročne vyskytujúce sa alimentárne nákazy, toxoinfekcie a epidémie spôsobené vírusmi, baktériami, či ich toxínmi nachádzajúcimi sa v rybách a produktoch rybolovu prirodzene, alebo sa do nich dostávajú sekundárnou kontamináciou počas spracovania.

Cieľom tejto práce je poskytnúť komplexný obraz o mikrobiologickom riziku potravín typu sushi a potravín obsahujúcich plody mora určených pre konzumentov. Práca poukazuje jednak na výživovú hodnotu plodov mora, ale aj na prirodzenú a sekundárnu mikrobiotu, ktorá je mnohokrát spojená s epidémiami v dôsledku konzumácie rýb a plodov mora v nedostatočne tepelne upravenej forme. Práca taktiež sumarizuje výsledky mikrobiologických analýz uskutočnených v rámci úradnej kontroly a cieľeného monitoringu v laboratóriách regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Oddelenia výživy a hodnotenia kvality potravín FCHPT STU a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Vzorky surových chladených, mrazených a konzervovaných plodov mora vrátane rýb, ako aj spracovaných vo forme rôznych pokrmov (šaláty, nátierky, bagety, sushi, ...) boli odobraté v obchodných prevádzkach, zariadeniach spoločného stravovania a stánkoch rýchleho občerstvenia v SR.

Kľúčové slová: plody mora, sushi, mikrobiota, bezpečnosť potravín

ABSTRACT

Fish and fishery products should be an important part of human nutrition due to their chemical composition, the presence of n-3 polyunsaturated fatty acids. The current market offers a wide range of such products, whether raw or processed, as well as in the form of various semi-finished products and dishes such as salads, spreads and the like. Sushi foods from Asian cuisine are also gaining popularity in restaurants and fast foods. Although nowadays consumers have a wide range of freshwater, seafood and seafood, whose popularity is gaining popularity thanks to widespread tourism, consumption in Slovakia is still relatively low compared to other European Union countries. These food matrices are a valuable source of nutritionally important biomacromolecules, but non-heat-treated products can also be a source of micro-organisms and their metabolites that endanger consumer health. This is evidenced by the annual foodborne infections, toxoinfections and epidemics caused by viruses, bacteria or their toxins, which occur naturally in fish and fishery products, or enter them through secondary contamination during processing.

The aim of this work is to provide a comprehensive picture of the microbiological risk of sushi foods and foods containing seafood intended for consumers. The work points to both the nutritional aspects of seafood, but also to the natural and secondary microbiota, which is often associated with epidemics due to the consumption of fish and seafood in insufficiently cooked form. It also contains the results of microbiological analyses carried out as part of monitoring in the laboratories of the Regional Public Health Authorities, the Department of Nutrition and Food Quality Assessment, FCHPT STU and the State Veterinary and Food Administration. Samples of raw chilled, frozen and canned seafood including fish, as well as processed in the form of various dishes (salads, spreads, baguettes, sushi, ...) were taken at commercial establishments, mass caterers and fast food stalls in Slovakia.

Key words: seafood, sushi, microbiota, food safety

OBSAH

1. ÚVOD.....	6
2. MANDÁT.....	8
3. MORSKÉ PLODY.....	10
3.1. VÝŽIVOVÁ A CHEMICKÁ STRÁNKA MORSKÝCH PLODOV.....	11
3.2. MIKROBIOTA PLODOV MORA A ZDRAVOTNÉ RIZIKO.....	13
4. SUSHI.....	21
4.1. VÝŽIVOVÁ A CHEMICKÁ STRÁNKA SUSHI.....	22
4.2. MIKROBIOTA SUSHI A ZDRAVOTNÉ RIZIKO.....	23
5. ZDROJE KONTAMINÁCIE A MOŽNOSTI PREVENČIE.....	29
6. ZÁVER.....	31
7. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY.....	32

1. ÚVOD

Plody mora vrátane rýb, sú dôležitým zdrojom esenciálnych mastných kyselín, proteínov, taurínu, sterolov, minerálov a vitamínov, a preto by mali predstavovať súčasť ľudskej výživy. Hoci štatistiky uvádzajú, že konzumácia rýb a produktov rybolovu je na Slovensku jedna z najnižších v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie (EÚ), pokrmy obsahujúce plody mora v spracovanom, ale aj surovom stave, získavajú čoraz väčšiu obľubu a to najmä u mladšej generácie. V súčasnosti sú na trhu takéto potraviny dostupné v rôznej forme, či už v surovom mrazenom či chladenom stave, ale aj spracované v podobe šalátov, sendvičov, sushi a iných polotovarov. Takisto sú plody mora ponúkané v rôznych reštauráciách a stánkoch s rýchlym občerstvením. Mnohé z nich sú podávané v surovom stave (napr. sushi, poké), a môžu predstavovať mikrobiologické riziko pre konzumenta, nakoľko táto potravinová matrica je veľmi vhodným substrátom pre rast a rozmnožovanie baktérií a to aj patogénnych. Navyše je dôležitá aj tá skutočnosť, že naša krajina je vnútrozemská, a preto sú všetky plody mora importované. Transportom sa môže zvyšovať riziko mikrobiálnej kontaminácie v dôsledku zvyšovania počtu krokov, resp. personálu, ktorý môže dochádzať do styku s potravinou. Taktiež je veľmi dôležité pri týchto potravinách dodržiavať čas a skladovaciú teplotu, v opačnom prípade je riziko pomnoženia mikroorganizmov a toxínov viac než pravdepodobné. Navyše plody mora dovážané z ázijských krajín mnohokrát nespĺňajú mikrobiologické štandardy, prípadne sú chované v pomerne kontaminovaných vodách čím sa zhoršujú kvalitatívne, ale aj bezpečnostné parametre suroviny. Analýza prípadov alimentárnych ochorení vo svete jednoznačne poukazuje na asociáciu medzi infekciou a konzumáciou kontaminovaných plodov mora a pokrmov z nich a to hlavne v surovom stave. Pôvodcom väčšiny epidémií sú bakteriálne patogény, ale aj vírusy. Okrem samotných vegetatívnych foriem mikroorganizmov, ktoré sa mnohokrát dajú devitalizovať vysokou či príliš nízkou teplotou, nebezpečenstvo predstavuje prítomnosť biotoxínov. Tieto môžu byť sekundárnymi metabolitmi baktérií pomnožených v potravine. Biotoxíny sa môžu do plodov mora dostávať aj v ich prirodzenom prostredí, pričom väčšina z nich je termostabilných. Nebezpečenstvo kontaminácie mikro- a nanoplastmi v súčasnosti nie je príliš známe.

Z tohto hľadiska je preto potrebné, aby sa venovala dostatočná pozornosť mikrobiologickej analýze plodov mora vrátane rýb, ako aj pokrmov z nich. Zvlášť pozornosť by mala byť venovaná najmä pokrmom, ktoré obsahujú plody mora v surovom stave bez

fyzikálneho či chemického ošetrenia, ktoré sú určené na priamu konzumáciu, takže môžu predstavovať zdravotné riziko pre konzumenta.

2. MANDÁT

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre biologické riziká predložili návrh pre mikrobiologické hodnotenie rizika z potravín typu „sushi“ a potravín obsahujúcich plody mora. Komisia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre bezpečnosť potravinového reťazca návrh na hodnotenie rizika schválila.

Za riešiteľa bola navrhnutá doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) mandát prijíma a následne pripraví Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 1. 6. 2019 do 31. 10. 2019. Osnova hodnotenia rizika je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre biologické riziká. Preberacie konanie bude ukončené až po zodpovedaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Extranete EFSA

(Extranet-DMS) sa splní bod A prílohy I viacročnej grantovej Dohody kontaktného bodu podpísanej medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny vedeckých informácií o dôležitých vedeckých výstupoch, zbere dát a dôležitých vedeckých informáciách týkajúcich sa hodnotenia rizika.

ODBORNÁ ČASŤ

Sushi je tradičné japonské jedlo, pozostávajúce zo surových rýb, varenej ryže, prípadne zeleniny či ovocia. Tento pokrm si v posledných rokoch na Slovensku, ako aj v iných krajinách po celom svete získal popularitu nielen zo sensorického, ale aj výživového hľadiska. Vďaka vyššiemu obsahu omega-3 mastných kyselín, či jódu, sú vhodnou prevenciou rôznych civilizačných ochorení. Na druhej strane rizikom môže byť zvýšený obsah biogénnych amínov či sekundárnych metabolitov. Nakoľko dôležitú zložku tvoria ryby v surovom stave, nezanedbateľným rizikom je možná prítomnosť patogénnych a potenciálne patogénnych mikroorganizmov zodpovedných za vznik alimentárnych ochorení. Tieto potraviny určené na priamu konzumáciu sú predávané v rôznych malých a stredných obchodných prevádzkach. Z epidemiologického hľadiska môže byť príkladom epidémia v USA v roku 2004 spôsobená enterotoxinogénnou *Escherichia coli*, v tom istom roku v Austrálii spôsobená *Salmonella* Singapore, či v roku 2012 a 2019 v USA taktiež spôsobená rodom *Salmonella*. Mikrobiálna kontaminácia takýchto potravinových produktov je zväčša spôsobená nedostatočnou hygienou pri príprave priamo v prevádzkach. Podobný problém

môžu predstavovať aj morské plody, ktoré mnohokrát prechádzajú slabou tepelnou úpravou, nepostačujúcou na zníženie mikrobiálneho rizika. V dôsledku zmeny stravovacích návykov slovenskej populácie a rozšírenia sa prevádzok ponúkajúcich potraviny typu sushi v Slovenskej republike, je vhodné vyhodnotiť riziko z expozície slovenskej populácie mikrobiote z vybraných potravín v SR na základe získaných údajov.

Sushi is a traditional Japanese dish consisting of raw fish, cooked rice, sometimes also vegetables or fruits. This dish has gained popularity in both Slovakia and other countries around the world in recent years, not only from a sensory point of view but also from a nutritional point of view. Due to the higher content of omega-3 fatty acids or iodine they are a suitable prevention of various civilization diseases. On the other hand, an increased content of biogenic amines or secondary metabolites may pose a risk. Since raw fish form an important ingredient, the possible presence of pathogenic and potentially pathogenic microorganisms responsible for the emergence of foodborne diseases represents an unavoidable risk. These ready-to-eat products are sold in a variety of small and medium-sized commercial establishments. From an epidemiological point of view, an example could be US outbreak in 2004 due to enterotoxinogenic *E. coli*, or in Australia (same year) caused by *Salmonella* Singapore in sushi. Other outbreaks in the United States caused by *Salmonella* in sushi were in 2012 and 2019. Microbial contamination of such food products is mostly due to inadequate hygiene in on-site preparation. Similarly, seafood, which can undergoes a weak heat treatment insufficient for microbial risk reduction. As a result of the change in the eating habits of the Slovak population and the expansion of sushi-offering establishments in the Slovak Republic, it is appropriate to assess the risk from exposure of the Slovak population to microbiota from selected foods in the Slovak Republic based on the data obtained.

3. MORSKÉ PLODY

Morské plody, tiež označované ako dary mora, sú potraviny získavané z morských živočíchov. Medzi toto označenie sa zaraďujú morské ryby (losos, treska, tuniak, platesy, ančovičky, atď.), mäkkýše (rôzne mušle, hlavonožce), kôrovce (krevety, kraby a homáre), ostnatokožce (holotúrie a ježovky), ale aj ikry morských rýb (kaviár) či morské cicavce (tulene a veľryby). Často sa tento výraz používa iba na mäso z morských živočíchov spadajúcich medzi kôrovce a mäkkýše. V Európe patria k najčastejšie konzumovaným plodom mora najmä hlavonožce ako chobotnice a sépie (krájané na charakteristické kolieska), ďalej mušle ako ustrice, slávky, hrebenatky a podobne. Spomedzi kôrovcov sú to hlavne krevety, kraby, langusty a homáre. Tieto kôrovce majú veľmi delikátne mäso, ktoré však zvykne byť pomerne drahé, a preto sa zvykne napodobovať lacnou náhradou farebnej zmesi rybieho a krabieho mäsa známej ako krabie tyčinky či surimi.

Slovensko patrí medzi vnútrozemskú krajinu bez prístupu k moru, takže všetky morské ryby a plody nachádzajúce sa na trhu pochádzajú výlučne z prímorských krajín, či už EÚ, alebo sú do EÚ dovážané z tretích krajín. Na slovenský trh sa dostávajú surové alebo predvarené, v chladenom či mrazenom stave, pričom by mali spĺňať požiadavky dané legislatívou EÚ. Za posledných 30 rokov sa konzumácia morských plodov (vrátane rýb) na Slovensku zvýšila, čo je dané pomerne dobrou dostupnosťou na trhu, či už v obchodoch, alebo reštauráciách a prevádzkach rýchleho občerstvenia. Svoju úlohu zohráva aj rozšírejší cestovný ruch. Tieto potraviny zvyknú byť konzumované v surovom, údenom, varenom, praženom alebo konzervovanom stave. Spotreba týchto komodít však samozrejme stále nedosahuje hodnoty najmä prímorských krajín. Podľa údajov Štatistického úradu bola v roku 2017 spotreba rýb a rybích výrobkov v SR 5,5 kg/obyvateľa za rok, čo je 0,4 kg viac než v roku 2016. Nakoľko je sledovaná iba celková spotreba, spotreba jednotlivých komodít sa dá iba odhadnúť na základe prerozdelenia podľa koeficientu zo spotrebného koša Českej republiky (ČR) (nakoľko predpokladáme približne rovnakú spotrebu na SR aj v ČR). Na základe týchto prepočtov je na Slovensku spotreba morských rýb približne 2,14 kg, kôrovcov a ulitníkov 0,04 kg, konzervovaných rybích výrobkov 1,87 kg a rybích špecialít 0,55 kg/obyvateľa za rok. Tieto údaje sa mierne rozchádzajú s dátami v správe o európskom trhu s rybami, ktorý vypracovala EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). V správe EUMOFA sa uvádza, že v roku 2016 bola priemerná spotreba produktov rybolovu v EÚ 24,33 kg/obyvateľa/rok, pričom najvyššia spotreba (57 kg) bola zaznamenaná v Portugalsku. Slovensko sa v konzumácii nachádza v poslednej päťke

krajín EÚ so spotrebou 8,5 kg/obyvateľa/rok. I keď sa tieto štatistické dáta mierne rozchádzajú, stále poukazujú na to, že konzumácia produktov rybolovu je na Slovensku stále na veľmi nízkej úrovni.

3.1 VÝŽIVOVÁ A CHEMICKÁ STRÁNKA MORSKÝCH PLODOV

Epidemiologické štúdie zamerané na vplyv morských plodov na zdravie poukazujú na ich pozitívny vplyv v prevencii hlavne kardiovaskulárnych ochorení, ale aj niektorých iných civilizačných ochorení súvisiacich so životným štýlom. Je to dané chemickým zložením tejto potravinovej matrice. Morské organizmy obsahujú celé spektrum bioaktívnych látok ako n-3 polynenasýtené mastné kyseliny, proteíny, taurín, steroly, vitamíny a minerály.

Plody mora sú všeobecne označované ako potraviny najbohatšie na obsah n-3 polynenasýtených mastných kyselín, a to najmä eikózapentaénovej a dokózahexaénovej kyseliny. Vysoký obsah týchto látok je dôsledkom ich prítomnosti vo fytoplanktón, ktorý je hlavnou potravou pre morské živočíchy. Obsah a pomer uvedených mastných kyselín sa líši od druhu morského organizmu. Tieto biomakromolekuly sa zapájajú do rôznych dráh metabolizmu a intenzívne ovplyvňujú imunitné, a teda aj zápalové procesy v organizme človeka. Ich pozitívny vplyv na prevenciu, ale aj liečbu srdcovocievnych ochorení bol preukázaný viacerými klinickými štúdiami. N-3 polynenasýtené mastné kyseliny majú vplyv aj na tukové tkanivo a na redukciiu hmotnosti. Niektoré štúdie dokonca uvádzajú, že ich zvýšený príjem predchádza vzniku Alzheimerovej choroby. K protektívnym účinkom rovnako napomáhajú aj fosfolipidy, ktoré tvoria približne 10 % triacylglycerolov morských živočíchov. Zloženie a biodostupnosť aminokyselín je v prípade morských plodov, podobne ako u iných živočíšnych potravín, omnoho lepšia ako v prípade rastlinných potravinových matric. Niektoré vedecké štúdie poukazujú na to, že proteíny z morských rýb znižujú sérový cholesterol tým, že inhibujú absorbciiu cholesterolu a žlčových kyselín a zvyšujú katabolizmus cholesterolu v pečeni. Taktiež obsah taurínu v morských plodoch je nezanedbateľný. Morské bezstavovce obsahujú aj rôzne fytosteroly vo forme voľných sterolov, stanolov a esterov. Tieto majú najmä pozitívne účinky na redukciiu LDL-cholesterolu.

Lososovité ryby a morské kôrovce obsahujú aj karotenoidy ako astaxantín. U zdravých jedincov tento karotenoid spôsobuje signifikantné zníženie koncentrácie biomarkerov oxidačného stresu, zápalu a hyperlipidémie.

Morské živočíchy však môžu obsahovať aj určité chemické či biologické látky, ktoré pre konzumenta predstavujú nebezpečenstvo (Tab. 1). Tieto môžu byť prirodzene sa vyskytujúce,

alebo sa do živočícha môžu dostať v dôsledku kontaminácie morí a oceánov. Medzi najvýznamnejšie nebezpečenstvá v súvislosti s morskými plodmi sú označované biologické nebezpečenstvá, biotoxíny, prirodzene sa vyskytujúce toxíny, polutanty životného prostredia, ale aj náhle nebezpečenstvá. Biotoxíny sú produkované niektorými druhmi rias, ktoré sú súčasťou morského potravného reťazca. Niektoré morské živočíchy sú schopné akumulovať biotoxíny v tele. Konzumácia takto kontaminovaných plodov mora predstavuje pre zdravie konzumenta významné zdravotné riziko. Najbežnejšími biotoxínmi sú napríklad neurotoxické jedy ako ciguatera toxín, tetrodotoxín, gempylotoxín, kyselina doomová, kyselina okadaová a saxitoxín, ktoré spôsobujú paralýzu, hnačky a podobne. Veľmi často sa tieto toxíny akumulujú hlavne v mäkkýšoch a kôrovcoch, ktoré predstavujú určitý filtračný systém morskej vody, zachytávajúci rôzne látky v nej prítomné. Ciguatera toxínu a tetrodotoxínu venuje Európska agentúra pre bezpečnosť potravín (EFSA) v posledných rokoch veľkú pozornosť, nakoľko vďaka globálnemu otepľovaniu a zmene klímy došlo k pomnoženiu rias a zvýšenému výskytu biotoxínov v morských plodoch v Európskej únii. Na základe zvýšenej prevalencie prípadov otráv v EÚ a nameraných zvýšených hodnôt týchto toxínov v plodoch mora, sa napríklad v Holandsku pravidelne monitorujú hladiny tetrodotoxínu v krevetách pestovaných v krajine. Rovnako prebieha veľký projekt EuroCigua, ktorý jednak monitoruje koncentráciu ciguatera toxínu v európskych pobrežných vodách (teda aj v živočíchoch) a zároveň je zameraný na zlepšenie diagnostiky a možnosti prevencie jeho výskytu.

Medzi prirodzene sa vyskytujúce toxíny sa radí najmä histamín, ktorý v morských produktoch vzniká bakteriálnou degradáciou bielkovín obsahujúcich histidín. Koncentrácia tohto biogénneho amínu je vyššia najmä v potravinách živočíšneho pôvodu, ktoré sú skladované dlhší čas pri vyššej teplote, čiže zväčša keď nie sú dodržané správne skladovacie teploty.

V súčasnosti sú moria a oceány, z ktorých plody mora pochádzajú, do značnej miery znečistené vďaka rôznym antropogénnym aktivitám. Mnoho environmentálnych polutantov sa následne akumuluje v morských živočíchoch, ktoré končia na tanieroch konzumentov. Samozrejme, vždy závisí od lokality lovu, nakoľko nie všetky miesta sú rovnako znečistené. Najčastejším problémom býva zvýšená koncentrácia ortuti, pričom tento problém sa viac týka najmä uzavretejších vôd, najmä v blízkosti priemyselných oblastí v porovnaní s otvorenými oceánmi. Okrem kovov sa čoraz viac skloňujú aj rôzne organické polutanty, ktoré účinkujú ako endokrinné disruptory (bisfenoly, alkylfenoly, estrogén), polycyklické aromatické uhl'ovodíky (biocídy, repelenty, UV filtre), brómované retardéry horenia, veterinárne liečivá, nelegálne drogy, pesticídy, herbicídy atď. Organociničité zlúčeniny, ktoré sa používali ako

antivegetatívne nátery trupov lodí, sú v EÚ od roku 2003 zakázané používať jednak z hľadiska toxického účinku na morské živočíchy, ale aj ochrany ľudského zdravia. Vzhľadom na ich dlhoročné používanie sa však v akvakultúrach stále vyskytujú a vykazujú správanie endokrinných disruptorov. V súčasnosti sa ukazuje, že obrovským problémom môžu byť najmä mikro- a nanoplasty, pri ktorých sú metodologické, patofyziologické či diagnostické prístupy ešte v začiatkoch.

Tab. 1 Všeobecná klasifikácia nebezpečenstiev z morských plodov

hodnotenie	Nebezpečenstvo	Relatívne riziko
1	mikroorganizmy	100 000
2	chemické polutanty	100
3	prirodzené toxíny	100
4	rezídua pesticídov	1
5	prídavné látky	1

3.2 MIKROBIOTA PLODOV MORA A ZDRAVOTNÉ RIZIKO

Konzumácia plodov mora môže predstavovať pre konzumenta aj riziko, a to najmä z hľadiska prítomnosti mikroorganizmov. Tabuľka 1 poukazuje práve na to, že prítomnosť mikroorganizmov predstavuje zo všetkých nebezpečenstiev najvyššie riziko. Niektoré mikroorganizmy sa v morských plodoch vyskytujú prirodzene, iné sa do nich dostávajú počas spracovania ako sekundárna kontaminácia. Kontaminantmi nemusia byť iba baktérie, ale aj vírusy a parazity (Tab. 2). Nie všetky mikroorganizmy predstavujú pre človeka nebezpečenstvo, mnohé sú iba prirodzenou, komenzálnou mikrobiotou, avšak iné sú zodpovedné za alimentárne infekcie, toxoinfekcie a vznik mnohých epidémií.

Zloženie mikrobioty morských živočíchov závisí od rôznych faktorov, ako je chemické a mikrobiologické znečistenie vody, v ktorej žijú, ale aj od typu a fyziológie živočícha. Napríklad živočíchy žijúce vo vode, ktorá slúži ako recipient čistiarene odpadových vôd, môžu obsahovať viac kontaminantov (vrátane mikrobiologických). Na druhej strane kôrovce a mäkkýše, ktoré na rozdiel od rýb vodu filtrujú, môžu obsahovať vyššie počty niektorých klinicky významných patogénov. Huss a kol. rozdelili patogénne baktérie vyskytujúce sa v plodoch mora a produktoch z nich do troch skupín. Prvú skupinu tvoria baktérie, ktoré sa môžu prirodzene vyskytovať v prostredí živočíchov určených na konzumáciu. Ide najmä

o druhy *Vibrio* spp. (*V. parahaemolyticus*, *V. cholerae*, *V. vulnificus*), neproteolytické *Clostridium botulinum* typu B, E a T, ako aj *Plesiomonas shigelloides* a *Aeromonas* spp.

Rod *Vibrio* spp. zahŕňa minimálne 12 druhov, ktoré sú patogénne pre človeka, pričom 10 z nich sa môže vyskytovať v potravinách. *V. parahaemolyticus* sa často vyskytuje u kôrovcov a mäkkýšov, ktoré žijú pri teplotách nad 8 °C. Pri 37 °C preživa aj v prostredí s obsahom soli 2 - 4 %. Vďaka svojej dobrej viabilite a dobrej schopnosti kompetície s inými mikroorganizmami sa dokáže rýchlo pomnožiť v spomínaných morských plodoch a predstavuje významnú hrozbu pre konzumenta. V roku 1965 sa zistilo, že kmene *V. parahaemolyticus* izolované z pacientov v Yokohamskej nemocnici boli schopné produkovať hemolytický termostabilný enzým, ktorý sa nevyskytoval u environmentálnych kmeňov. Kmene, ktoré nesú gény pre tento enzým (*tdh* a *trh*) sú enteropatogénne a spojené s alimentárnymi infekciami a epidémiami. Navyše niektoré kmene rodu *Vibrio* spp., ale aj *P. shigelloides* a *Aeromonas* spp. dokážu produkovať neuroparalytický tetradotoxín. Tento problém riešilo aj Holandsko, ktoré ma v súčasnosti monitorovací program na prítomnosť tetradotoxínu v krevetách a iných plodoch mora, ktoré pestujú. V prípade výskytu *C.botulinum* v morských živočíchoch je najčastejšie pozorovaný sérotyp E. Spóry tejto baktérie môžu klíčiť za anaeróbných podmienok už pri teplote 3°C a zväčša sa vyskytujú v prípade chladených morských plodov. Produkujú jeden z najsilnejších exotoxínov.

Do druhej skupiny patria baktérie, ktoré sa všeobecne vyskytujú v prostredí (*Listeria monocytogenes*, proteolytické *C. botulinum* typu A a B, *C. perfringens* a *Bacillus* spp.). Do tretej skupiny zahrnul baktérie, ktorých typickým habitatom je človek alebo zvieratá (*Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Escherichia coli*, *Campylobacter jejuni* a *Staphylococcus aureus*). Tieto baktérie nie sú prirodzenou mikrobiotou vodných živočíchov, ale sa do nich dostávajú kontamináciou počas ďalšieho spracovania.

Výskyt baktérií zo skupiny 1 a 2 v svalovine rýb býva veľmi nízky na to, aby vyvolal ochorenie, takže v prípade rýb tieto mikroorganizmy predstavujú nízke riziko. Naopak, v prípade živočíchov filtrujúcich vodu, ako sú kôrovce a mäkkýše, sa môžu tieto patogénne baktérie akumulovať a teda u plodov mora, ako sú kalamáre, chobotnice, krevety, mušle a podobne, môžeme hovoriť už o pomerne vysokom riziku, najmä ak neprešli dostatočnou tepelnou úpravou.

Medzi bakteriálne patogény v morských plodoch, ktoré sú najčastejšie spájané s alimentárnymi ochoreniami patria druhy *Vibrio*, *Salmonella*, *Shigella*, *C. botulinum*, *C. perfringens*, *S.aureus*, či *B.cereus*. Z vírusov je to najmä norovírus a vírus Hepatitídy A. V prípade helmintov ide najmä o druhy *Diphyllobothrium* a zástupcov čeľade *Anisakidae*.

Tab. 2 Charakterizácia biologických nebezpečenstiev z morských plodov

biologické nebezpečenstvo	pôvod	organizmy a charakteristika
patogénne baktérie	prirodzene sa vyskytujúce	<i>Vibrio</i> spp. (<i>V.parahaemolyticus</i> , <i>V.cholerae</i> , <i>V.vulnificus</i>) neproteolytické <i>C.botulinum</i> typ B, E a F <i>P. shigelloides</i> <i>Aeromonas</i> spp.
	environmentálne kontaminanty	<i>L. monocytogenes</i> proteolytické <i>C. botulinum</i> typ A a B <i>C. perfringens</i> <i>Bacillus</i> spp.
	ľudský alebo živočíšny pôvod	<i>Salmonella</i> spp., <i>Shigella</i> spp. <i>E. coli</i> <i>C. jejuni</i> <i>S. aureus</i>
vírusy	ľudský alebo živočíšny pôvod: morská voda alebo krížová kontaminácia	Hepatitis A Norovirus
parazity	Živočíšny pôvod	<i>Anisakis simplex</i> <i>Pseudoterranova decipiens</i> <i>Diphyllobothrium latum</i>

O mikrobiálnom riziku v dôsledku konzumácie morských plodov svedčia aj mnohé epidémie po celom svete. V rokoch 2014 až 2019 bola v 5 štátoch EÚ zaznamenaná epidémia listeriózy. *L.monocytogenes* sa nachádzala v údených pstruhoch a výrobkoch z nich, ktoré pochádzali z Estónska. Zaznamenaných bolo pritom 5 úmrtí. V roku 2016 bolo v Nemecku a Španielsku potvrdených 5 prípadov botulizmu v dôsledku konzumácie sušených, solených rýb. Asi najväčšia epidémia spôsobená kontamináciou plodov mora bola zaznamenaná v roku 1988 v Shanghai. Nakazených bolo až 290 000 ľudí, pričom 47 ochorení skončilo smrťou. Pacienti sa nakazili vírusom hepatitídy A z lastúr v roku 2016 na Havaji. V rámci epidémie v dôsledku konzumácie lastúr evidovali 292 nakazených a 74 hospitalizovaných. Importované lastúry boli rozmrazené a podávané surové v sushi v reštauráciách na ostrove. V roku 2015 bol mrazený surový tuniak zdrojom *Salmonella* Paratyphi a *S.Weltevreden*, ktoré spôsobili epidémiu v niekoľkých štátoch USA.

V roku 2018 analyzovali laboratória úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) 156 vzoriek plodov mora v zariadeniach spoločného stravovania (v surovej, ako aj spracovanej vo forme polotovarov a hotových pokrmov) na prítomnosť vybraných skupín mikroorganizmov, a to konkrétne *Salmonella* spp., *L.monocytogenes*, koliformné baktérie, *E.coli*, koagulázo-pozitívne stafylokoky, *B.cereus*, sulfitredukujúce klostrídie a huby (plesne a kvasinky). V tabuľke 3 sú uvádzané iba mikroorganizmy, ktoré sa vyskytli aspoň v jednej vyšetrovanej vzorke. *Salmonella* spp. bola zaznamenaná v 2 vzorkách bagiet, resp. sendvičov s rybami. V tomto type pokrmu sa vyskytovali aj koliformné baktérie (*Enterobacter* spp., *Citrobacter* spp., *E.coli*, *Morganella* spp.), ako aj kvasinky. *L. monocytogenes* sa nachádzala v jednej vzorke majonézového šalátu s plodmi mora, rovnako aj niektorí zástupcovia koliformných baktérií (*Enterobacter* spp., *Citrobacter* spp., *E.coli*). Koliformné baktérie sa nachádzali vo viacerých vyšetrovaných vzorkách, pričom pri každej sledovanej komodite sa našla aspoň jedna vzorka pozitívna na prítomnosť tejto skupiny baktérií. Prítomnosť *B.cereus* bola pozorovaná v 5 vzorkách hotových rýb podávaných ako pokrm a v jednej vzorke plodov mora po tepelnej úprave. Plesne boli detegované iba v jednej vzorke rybacej nátierky. Kvasinky sa vyskytovali v bagetách aj v nátierkach.

V rokoch 2007 – 05/2019 vyšetřil Štátny veterinárny a potravinový ústav 3579 vzoriek čerstvých, mrazených a konzervovaných plodov mora (vrátane rýb), ako aj rôznych pokrmov z nich (napríklad majonézové šaláty). V rámci mikrobiologických analýz boli 4 vzorky pozitívne na prítomnosť *L. monocytogenes*, pričom išlo najmä o potraviny určené na priamu spotrebu (nepravý drvený losos v oleji, zavináč...). Koliformné baktérie boli detegované v 30 vzorkách, poväčšine v majonézových šalátoch, medzi ktorými bola aj u Slovákov obľúbená treska v majonéze. Koagulázo-pozitívne stafylokoky sa vyskytli v 76 vyšetrovaných vzorkách (menej ako 50 KTJ/g), opäť prevažne vzorky majonézových šalátov, či nepravý drvený losos v majonéze. *S. aureus* bol potvrdený iba vo vzorke zavináčov. *B.cereus* sa vyskytol iba v jednej vzorke rybieho šalátu v majonéze, *Shigella* spp. v 1 vzorke tresky v majonéze a sulfitredukujúce klostrídie v malom množstve vo vyprášanom filé. *V. parahaemolyticus*, *C. jejuni*, ani *Salmonella* spp. neboli potvrdené v žiadnej vyšetrovanej vzorke. V prípade zástupcov čeľade *Anisakidae* uvádzajú správy o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody päť pozitívnych nálezov v rokoch 2010, 2015, 2016 a 2017 a to najmä v baltických sled'och, ostriežovi morskom a údenej makrele. V prípade tohto parazita je najväčším zdravotným rizikom pre konzumenta prejav alergických reakcií.

Tab. 3 Výskyt vybraných mikroorganizmov vo vzorkách plodov mora a výrobkoch obsahujúcich ryby vyšetrených v úradoch verejného zdravotníctva v roku 2018

Typ potraviny	N	SLM N/Np	LMO N/Np	KFB N/Nfree Interval počtu	<i>B.cereus</i> N/Nfree Interval počtu	Huby N/Nfree Interval počtu
Surové ryby (polotovár)	5	5/0	5/0	-	-	-
Hotové ryby (pokrm)	31	22/0	3/0	30/22 <1,0.10 ¹ - 2,4.10 ⁴	28/23 <5,0.10 ¹ - 2,5.10 ²	4/4
Plody mora – pokrmy (aj zmiešané) po tepelnej úprave	20	19/0	5/0	13/12 4,0.10 ²	10/9 6,4.10 ²	-
Majonézové šaláty s plodmi mora	38	23/0	20/1	1/1	1/1	-
Zeleninové šaláty s plodmi mora	5	2/0	-	-	3/3	-
Bagety a sendviče s rybami	53	46/2	19/0	32/19 10 - 2,2 . 10 ³	35/35	VH 3/3 K 28/14 1. 10 ² - 9,7. 10 ³
Rybacie nátierky	4	-	-	4/3 5,2.10 ³	-	VH 4/3 <5,0.10 ¹ - 6,0.10 ¹ K 4/1 <5,0.10 ¹ - 1,0.10 ³

N – počet vyšetrených vzoriek

Np – počet vzoriek pozitívnych na prítomnosť stanovovaného mikroorganizmu

Nfree - počet vzoriek bez prítomnosti stanovovaného MO

SLM – *Salmonella spp.*, LMO – *Listeria monocytogenes*, KFB – koliformné baktérie, VH – vlákňité huby (plesne),

K - kvasinky

V roku 2019 bolo v laboratóriu environmentálnej a nutričnej mikrobiológie na Oddelení výživy a hodnotenia kvality potravín FCHPT STU v Bratislave analyzovaných 8 vzoriek plodov mora (vrátane rýb) z 2 prevádzok (A – stánok s rýchlym občerstvením, B – obchodná sieť s potravinami).

Tab. 4 Kvantitatívne zastúpenie vybraných skupín mikroorganizmov vo vzorkách plodov mora (vrátane rýb) vyšetovaných na FCHPT STU

Prevádzka	Plody mora	Koliformné baktérie log KTJ/g	<i>E.coli</i> log KTJ/g	enterokoky log KTJ/g
A	AK1 (kreveta)	4,12	ND	3,97
	AK2 (kreveta)	4,01	ND	3,81
	AH1 (halibut)	4,47	ND	4,18
	AH2 (halibut)	4,67	2,04	4,11
B	BH1 (halibut)	5,08	2,03	3,12
	BH2 (halibut)	5,10	2,48	3,21
	BL1 (losos)	3,63	3,25	3,85
	BL2 (losos)	3,57	3,06	3,85

ND - nedetegované

Všetky vzorky boli v surovom stave, v prevádzke A boli pripravené na následné tepelné spracovanie do pokrmov, v prevádzke B skladované zabalené v chladiacom boxe. Mikrobiologická analýza bola zameraná na prítomnosť celkových a rezistentných koliformných baktérií (vrátane *E.coli*) a enterokokov. Koliformné baktérie sa vyskytovali v každej vyšetrovanej vzorke, ich počet sa pohyboval v rozmedzí 3,63 – 5,10 log KTJ/g vzorky (Tab. 4). Vyššie počty boli detegované najmä v rybe halibut, naopak najnižšie v losose. *E.coli* bola zaznamenaná vo všetkých vzorkách z prevádzky B. Počty enterokokov boli zhruba o rád nižšie v porovnaní s koliformnými baktériami, pričom ich počet sa pohyboval od 3,12 do 4,18 log KTJ/g vzorky (Tab. 4).

Obr. 1 Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám vo vzorkách plodov mora (vrátane rýb)

CPM – celkový počet koliformných baktérií, A – ampicilín

Obr. 2 Výskyt enterokokov rezistentných voči antibiotikám vo vzorkách plodov mora (vrátane rýb)

CPM – celkový počet enterokokov, V – vankomycín

Z hľadiska bezpečnosti potravín a ochrany verejného zdravia narastajú aj obavy spojené s expozíciou človeka zoonotickým, komenzálnym a environmentálnym kmeňom baktérií, ktoré vykazujú rezistenciu voči antibiotikám. Hoci tieto baktérie sami o sebe nemusia predstavovať priame ohrozenie zdravia ľudí, môžu byť rezervoárom génov rezistencie voči

antibiotikám a biocídom. Tie môžu ďalej šíriť na iné citlivé kmene baktérií, rovnako aj patogénne. Z tohto dôvodu bol vo vzorkách plodov mora sledovaný aj výskyt indikátorových baktérií rezistentných voči antibiotikám, pričom koncentrácie antibiotík boli zvolené na základe hraníc rezistencie daných Európskym výborom pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (EUCAST). Antibiotiká boli vybrané tak, aby reprezentovali rôzne antibiotické triedy (ampicilín, gentamicín, ciprofloxacín, chloramfenikol, tetracyklín – koliformy; ampicilín, gentamicín, ciprofloxacín, vankomycín – enterokoky).

U koliformných baktérií bola zistená len rezistencia voči ampicilínu, ktorá je u väčšiny zástupcov prirodzená (Obr.1). V prípade *E.coli* nebola pozorovaná rezistencia voči žiadnemu testovanému antibiotiku. U enterokokov síce nebola detegovaná rezistencia voči ampicilínu, gentamicínu ani ciprofloxacínu, avšak v prípade troch vzoriek z prevádzky A boli pozorované enterokoky rezistentné voči vankomycínu (VRE), ktoré WHO zaradilo do zoznamu rezistentných patogénov s vysokou prioritou.

Z týchto vzoriek bolo izolovaných 9 izolátov koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám. Všetky boli identifikované pomocou MALDI -TOF ako *Enterobacter cloacae*. V rámci testovania citlivosti študovaných izolátov bola pozorovaná iba rezistencia voči ampicilínu (prirodzená) a chloramfenikolu. Mnoholieková rezistencia sa neprejavila u žiadneho izolátu. Nadprodukcia efluxných púmp, častého mechanizmu rezistencie, bola zaznamenaná iba v prípade jedného izolátu. Ani u jedného izolátu nebola potvrdená prítomnosť génov kódujúcich betalaktamázy typu TEM, OXA, SHV. Všetky rezistentné izoláty boli silnými producentmi biofilmu.

Podobne aj Dánska technická univerzita monitorovala vzorky mrazených surových (96) a predvarených (107) kreviet ako aj mrazených filetov morskej ryby *Pangasius* (97) dovezených do EÚ z Ázie, ktoré sú umiestnené na európskom trhu (Dánsko). Vo vzorkách bol sledovaný výskyt a rezistencia enterokokov a *E.coli*. Enterokoky boli zaznamenané vo všetkých vzorkách *Pangasia* a takmer v 90 % kreviet. Rezsitencia bola pozorovaná hlavne voči quinpristinu, tetracyklínu, erytromycínu a v menšej miere aj voči chloramfenikolu, gentamicínu a ciprofloxacínu. *E.coli* sa vyskytovala iba v 50 % vzoriek rýb a 25 % kreviet, pričom niektoré izoláty vykazovali úplnú rezistenciu. U väčšiny kmeňov boli detegované mobilné gény kódujúce rezistenciu voči chinolónom. Tieto výsledky poukazujú na zlú hygienu u produktov pochádzajúcich z Ázie. Rezistencia voči karbapenémom, ktorá je pomerne rozšírená v ázijských krajinách našťastie nebola potvrdená.

4. SUSHI

Japonské slovo sushi pôvodne znamenalo ľahké ryžové jedlo. Časom sa ale definícia zúžila na kombináciu octom ochutenej ryže kombinovanej s inými surovinami. Vznik tejto pochúťky sa pripisuje Japoncovi Hanaya Yohei, ktorý v dvadsiatych rokoch 19. storočia začal používať pri príprave čerstvé ryby. História sushi je však omnoho dlhšia. Originálne sushi vzniklo v juhovýchodnej Ázii, odkiaľ sa rozšírilo do Číny a neskôr (približne 8. storočie) do Japonska. Pôvodne sa surová ryba nasolila a zabalila do fermentovanej ryže, pričom bola takto skladovaná niekoľko mesiacov. Práve fermentácia ryže pomocou kyslomliečnych baktérií zabezpečila konzerváciu aj surovej ryby. Ryža v tomto prípade však slúžila iba na ochranu ryby, neskôr sa nekonzumovala. Sushi v dnešnej podobe sa začalo pripravovať a konzumovať až v Japonsku. V 17. storočí Matsumoto Yoshichi prestal ryžu fermentovať kyslomliečnymi baktériami a namiesto toho do nej začal pridávať ocot na zníženie času fermentácie a pre zlepšenie chutnosti. V podstate išlo o určitý „fast food“, ktorý sa môže jesť prstami alebo paličkami. Sushi je tradičné japonské jedlo, ktoré pozostáva z ryže ochutenej octovým nálevom, surových morských rýb alebo morských plodov, prípadne obsahuje zeleninu a riasu nori. Charakteristickou surovinou sú hlavne surové ryby (najčastejšie tuniak, losos, makrela), ikry, plody mora (krevety, chobotnice, kalamáre, ježovky, kraby), zelenina (avokádo, uhorka, mrkva), vaječná omeleta, alebo tofu. Typov sushi existuje niekoľko, rozdeľujú sa podľa výsledného tvaru. Nigirizuši znamená sushi stlačené v ruke, pričom ide o valček ryže stlačený medzi prstami, na ktorom je plátok suroviny (najčastejšie surový losos alebo tuniak). Makizuši, resp. balené sushi, sú valcové kúsky sushi, kde je surovina obalená vrstvou ryže a plátkom riasy nori. Tieto sa ešte podľa hrúbky delia na futomaki, hosomaki, gunkan-maki. Kornútky z plátkov nori plnené ryžou a surovinami sa nazývajú temaki, čiže do ruky, pretože sa ako jediné jedia rukami a nie paličkami. Inari-zuši, alebo plnené sushi, sú zasa vyprážené taštičky plnené ryžou a surovinami. Pri konzumácii sa sushi zvykne namáčať do sójovej omáčky s japonským chrenom wasabi.

V súčasnosti je sushi rozšírené aj na európskom trhu a teší sa veľkej obľube konzumentov. Je ponúkané buď v rôznych ázijských reštauráciách a bistrách, alebo v špecializovaných stánkoch s rýchlym občerstvením, či ako polotovar v supermarketoch. Táto ázijská pochúťka je obľúbená skôr u mladšej populácie, pričom dopyt po nej ako aj popularita sa zvyšuje spolu so zmenou stravovacích zvyklostí obyvateľstva nielen v našej krajine, ale aj v Európe. Prvý obchod so sushi v EÚ bol otvorený v roku 1990 v Nemecku, pričom v roku 2014 ich bolo v krajine viac ako 800. Okrem sushi si na Slovensku začína

postupne získavať obľubu aj havajská obdoba sushi tzv. poké. V tomto prípade sú základné suroviny v podstate rovnaké (ryža, surová ryba, zelenina), avšak líši sa formou, keďže nejde o minimalistické vytvarovanie ako v prípade sushi, ale všetky suroviny sú podávané v miske.

4.1 VÝŽIVOVÁ A CHEMICKÁ STRÁNKA SUSHI

Sushi je často považované za zdravý pokrm, pretože pozostáva z výživovo bohatých surovín. Hlavnou zložkou je biela lúpaná ryža, ktorá obsahuje prevažne škrob a niektoré vitamíny a minerály. Tým, že sa pri príprave do nej pridáva octový nálev (najčastejšie ryžový ocot), dochádza ku štiepeniu škrobu na jednoduchšie sacharidy. Preto takto pripravená ryža môže zvýšiť hladinu cukrov v krvi, a tým aj riziko vzniku zápalových reakcií, cukrovky a srdcových ochorení. Na druhej strane ryžový ocot pomáha znižovať hodnoty sacharidov a tukov v krvi, ako aj krvný tlak. Ryža je však schopná veľmi dobre absorbovať niektoré kontaminanty životného prostredia. Typickým príkladom je najmä anorganický arzén či už v pôde alebo vode. Chronická toxicita je spájaná s niektorými typmi rakoviny a diabetom 2. typu. Schopnosť absorpcie však závisí aj od typu ryže, pričom sushi ryža a basmati ryža majú v porovnaní s ostatnými odrodami najnižšiu schopnosť absorpcie.

Ďalšou častou surovinou je surová morská ryba, prípadne plody mora. Ryby predstavujú dobrý zdroj bielkovín, jódu a mnohých iných minerálov, ale aj vitamínov. Ryby sú najmä veľmi dobrým zdrojom vitamínu D. Okrem toho sa vyznačujú vyšším obsahom n-3 polynenasýtených mastných kyselín, ktoré sa zapájajú do metabolizmu a pomáhajú predchádzať kardiovaskulárnym ochoreniam. Štúdie taktiež spájajú konzumáciu rýb s nižším rizikom vzniku niektorých autoimunitných ochorení, depresie, stratou pamäte a zraku najmä vo vyššom veku. Morské živočíchy, a teda aj ryby, môžu vo svalovine akumulovať rôzne chemické látky, ktoré kontaminujú moria a oceány. Najčastejším kontaminantom je ortuť, ale aj iné ťažké kovy. Najvyššie hodnoty ortuti boli zaznamenané u predátorských rýb ako je tuniak, makrela alebo žralok, naopak losos, krab, chobotnica či úhor majú veľmi nízke hladiny ortuti. Do tuku sa absorbujú najmä polychlórované bifenyly, dioxíny, chlórované pesticídy a podobne. V poslednej dobe členské štáty EÚ upriamili pozornosť EFSA na prítomnosť niektorých toxínov ako ciguatera, ktorý sa akumuluje najmä v rybách ako morský vlk, ale aj v plodoch mora. Okrem toho ryby zvyknú obsahovať aj biogénne amíny ako histamín, ktorý môže u senzitívnych jedincov vyvolávať nežiaduce reakcie. Pri súčasných analytických metódach, čoraz viac vedeckých štúdií popisuje kontamináciu povrchových vôd (slaných aj sladkých) rôznymi farmaceutikami, steroidnými hormónmi a mikro- či

nanoplastami. Všetky tieto kontaminanty sa dostávajú do rýb a v závislosti od rozsahu kontaminácie vody, farmakokinetiky, farmakodynamiky, typu ryby, teploty, prítomnej mikrobioty a iných faktorov sa môžu v rybách akumulovať. V prípade farmových rýb, sú častým kontaminantom antibiotiká, ktoré chovatelia podávajú krdľom za účelom terapie ale aj prevencie. Mnohé tieto kontaminanty sú v rybách sledované, pričom na to, aby mohli byť umiestnené na trh, musia spĺňať legislatívne limity.

Jedlá morská riasa nori, ktorá sa používa najmä v prípade rolovaného sushi - maki, je bohatá na minerály (Na, Ca, K, Cu, Fe, Mn, Zn, I) a vitamíny (A, C a niektoré B). Tiež je zdrojom rastlinnej n-3 mastnej kyseliny. Charakteristická chuť je vďaka vysokému obsahu alanínu, glycínu a kyseliny glutámovej. Morské riasy absorbujú z prostredia ťažké kovy, ktoré musia byť v týchto produktoch monitorované. EFSA v poslednej dobe taktiež poukazuje na zvýšené koncentrácie jódu, čiže nadmerná konzumácia rias môže byť nevhodná najmä pre ľudí s ochorením štítnej žľazy. Sushi však obsahuje veľmi malé množstvo tejto riasy.

K sushi sa zvykne podávať aj fermentovaný zázvor, ktorý sa tiež nazýva gari. Jeho úlohou je v podstate neutralizácia chute v ústach počas konzumácie jednotlivých sushi. Podobne ako nori, je dobrým zdrojom niektorých minerálov (K, Mg, Cu), ale aj zlúčenín s antimikrobiálnym účinkom.

Do niektorých typov sushi sa zvykne pridávať aj surová zelenina, najčastejšie avokádo, mrkva a uhorka, ktoré sa vyznačujú množstvom vitamínov a minerálov. Avokádo navyše obsahuje aj mnoho mastných kyselín.

Sushi niektorí označujú za jedlo, ktoré je vhodné konzumovať za účelom redukcie telesnej hmotnosti. Toto však nie je celkom pravda, nakoľko obsahuje iba malý kúsok ryby či zeleniny a skôr viac ryže, takže nie je príliš účinné pri potláčaní hladu a chuti do jedla. Niektoré sushi sú pražené v tempura cestičku a podávané s omáčkami s vysokým obsahom tuku, čo taktiež zvyšuje ich kalorickú hodnotu. Sushi tiež obsahuje vysoký podiel soli, ktorá sa pridáva jednak do ryže, ale aj do údených rýb. Rovnako aj sójová omáčka, s ktorou je sushi podávané, obsahuje vysoké množstvo soli.

4.2 MIKROBIOTA SUSHI A ZDRAVOTNÉ RIZIKO

Väčšina zložiek sushi je konzumovaná v surovom a studenom stave takže sa dá povedať, že mikrobiologické nebezpečenstvo pri tomto jedle existuje. Varené zložky sushi (napríklad ryža) nie sú tesne pred konzumáciou znova tepelne opracované, to znamená, že pri nesprávnom skladovaní a spracovávaní taktiež hrozí kontaminácia mikroorganizmami.

Skladovacia teplota v prípade jednotlivých zložiek, ale aj samotného sushi, zohráva veľmi dôležitú úlohu. V prípade, že nie sú dodržané podmienky spracovania a skladovania, môže dôjsť k pomnoženiu mikroorganizmov. Samotná príprava sushi obsahuje niekoľko krokov, počas ktorých môže dôjsť k sekundárnej kontaminácii aj samotným personálom pripravujúcim sushi. Jednou zo základných surovín, z ktorých je sushi pripravované, je surová ryba, ktorá asi najviac predstavuje mikrobiologické riziko (tak ako aj iné potraviny živočíšneho pôvodu v surovom stave). Svalovina čerstvo ulovenej, ešte nespracovanej ryby by síce mala byť sterilná, avšak počas ďalšieho spracovania môže dochádzať ku kontaminácii rôznou mikrobiotou. Mikroorganizmy, či už patogénne, alebo potenciálne patogénne, sa môžu do ryby dostať a pomnožiť v hociktorom kroku, či už pri prvotnom spracovaní ryby, preprave, skladovaní, či samotnej príprave sushi. Navyše sushi spadá pod potraviny určené na priamu spotrebu, čím sa potenciálne zdravotné riziko zvyšuje. Prítomné mikroorganizmy môžu jednak samotné predstavovať zdroj ohrozujúci konzumenta, ale rovnako aj ich sekundárne metabolity, napr. toxíny. Rovnako môžu do značnej miery prispievať k rozkladu bielkovín a k zvyšovaniu hladín histamínu v produkte. Často sú v surových rybách detegované druhy rodu *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Vibrio* spp., *Listeria* spp. či *S. aureus* a *E. coli*, ale aj iní zástupcovia čeľade *Enterobacteriaceae*. Okrem baktérií sa v rybách zvyknú nachádzať aj parazity, a to najmä *Anisakis* a *Diphyllobothrium*. Klinické prejavy spájané s infekciou týmito parazitmi zahŕňajú alergické reakcie, gastrointestinálne problémy a veľmi zriedkavo aj intestinálnu perforáciu a invazívne ochorenie. Hoci výskyt parazitov v rybách býva pomerne vysoký, epidémie spojené s konzumáciou sushi, ale aj rýb samotných, sú veľmi zriedkavé. Je to spôsobené aj tým, že parazity sa v potravine nedokážu množiť (na rozdiel od baktérií), ale aj dlhou inkubačnou dobou, kedy je problém stanoviť pôvodcu nákazy. Nebezpečenstvo predstavuje aj prítomnosť vírusov, a to najmä norovírusu a hepatitídy A v rybách a morských plodoch. Okrem surovej ryby a plodov morov sa do sushi zvykne dávať aj surová zelenina, najčastejšie avokádo, uhorka a mrkva. Tieto zložky môžu byť taktiež zdrojom mikrobioty, avšak v menšej miere ako surová ryba či plody mora. Varená ryža bola prvýkrát identifikovaná ako pôvodca alimentárnej intoxikácie v roku 1971. Pôvodcom zvykne byť sporogénna grampozitívna baktéria *B. cereus*. Táto baktéria je často spájaná s epidémiami po konzumácii ryže pochádzajúcej z reštaurácií a bistier. Nakoľko ide o sporogénnu baktériu, ktorá dokáže prežiť aj vysoké teploty počas varu ryže, následné nevhodné uchovávanie ryže (napríklad pri izbovej teplote dlhší čas) môže viesť k pomnoženiu vegetatívnych buniek a produkcii emetického toxínu. Podobný toxín produkujú aj niektoré koagulázo pozitívne stafylokoky. Kim a kolektív monitorovali prítomnosť týchto baktérií

v 3293 vzorkách sushi zakúpených v kórejských obchodoch. V 5 % vzoriek bola potvrdená prítomnosť koagulázopozitívnych stafylokokov, pričom u nich detegovali prítomnosť až 12 génov kódujúcich toxíny. Väčšina izolátov dokonca obsahovala gény pre súčasnú produkciu 2 a viac toxínov.

Epidémie v dôsledku konzumácie sushi vo svete nie sú ničím ojedinelým. V Hongkongu, kde má konzumácia tohto pokrmu dlhšiu a rozšírenejšiu tradíciu než v samotnej Európe, zaznamenali v súvislosti so sushi v rokoch 1997 - 1999 až 45 epidémií, pričom najčastejším identifikovaným pôvodcom bolo *V. paraheamolyticus*, *S.aureus*, a rôzne druhy *Salmonella* spp. V USA taktiež pravidelne zaznamenávajú epidémie zo sushi. Posledná hlásená epidémia (január - máj 2019), kedy *Salmonella* Newport v mrazenom tuniakovi (predávanom aj vo forme sushi) spôsobila ochorenia v 8 štátoch, pričom 2 osoby boli hospitalizované. Salmonela je pritom najčastejšie identifikovaná v rybách a morských plodoch zo sushi barov v USA v spojení s epidémiami. Ďalším častým agensom je aj norovírus.

V roku 2018 analyzovali ÚVZ a RÚVZ dvanásť vzoriek sushi na prítomnosť vybraných skupín mikroorganizmov a to konkrétne *Salmonella* spp. *L.monocytogenes*, *E.coli*, koagulázopozitívne stafylokoky a *B.cereus*. V troch vyšetovaných vzorkách bola zaznamenaná *E.coli* a *B.cereus* v počte nižšom ako 10 KTJ/g. Počet koagulázopozitívnych stafylokokov v 4 vzorkách varíoval od 5×10^2 do 3×10^4 KTJ/g. Okrem týchto mikroorganizmov boli v pokrmoch sushi identifikované aj iné mikroorganizmy, ako *Citrobacter* spp. (3 vz.), *Pantoea agglomerans* (1vz.), *Streptococcus alfahaemolyticus* (2), *Micrococcus* spp. (2), *Corynebacterium* spp. (1), *E.coli* (4), kvasinky (2), vlákňité huby (1), *Klebsiella* spp. (1) *Enterobacter* spp. (5), *Pantoea* spp. (1), *Aeromonas* spp.(1), *Streptococcus* spp. (1), saprofitické stafylokoky (3), *Pseudomonas* spp. (2).

V roku 2019 bolo na Oddelení výživy a hodnotenia kvality potravín FCHPT STU v Bratislave analyzovaných 16 vzoriek sushi pochádzajúcich z 5 prevádzok (A – obchodný reťazec, B, C, E - reštaurácie, D - prevádzka rýchleho občerstvenia). Prevažne boli hodnotené sushi typu nigiri, obsahujúce iba ryžu a lososa, tuniaka alebo krevetku. V rámci mikrobiologických ukazovateľov bolo sledované zastúpenie celkového počtu indikátorov fekálneho znečistenia – koliformných baktérií a enterokokov, pričom zvlášť bola hodnotená aj prítomnosť *E.coli* (Tab. 5).

Koliformné baktérie sa vyskytovali vo všetkých vzorkách, okrem jednej (AL – lososové nigiri), ktorá pochádzala z chladiaceho pultu obchodného reťazca. Počet celkových koliformných baktérií sa pohyboval v rozmedzí 2,65 – 5,29 log KTJ/g. *E.coli* sa vyskytovala iba v sushi z 2 prevádzok (reštaurácia a stánok s rýchlym občerstvením). Ich počet varíoval

od 1,35 – 3,04 log KTJ/g. Prítomnosť enterokokov bola zaznamenaná vo vzorkách zo 4 prevádzok, ich počet sa pohyboval od 2,43 – 3,74 log KTJ/g.

Tab. 5 Kvantitatívne zastúpenie vybraných skupín mikroorganizmov vo vzorkách sushi

Prevádzka	sushi	Koliformné baktérie log KTJ/g	<i>E.coli</i> log KTJ/g	enterokoky log KTJ/g
A	AL (losos)	ND	ND	ND
	AK (kreveta)	3,03	ND	ND
B	BK (kreveta)	5,25	ND	3,32
	BL (losos)	5,29	ND	3,81
	BT (tuniak)	4,53	ND	2,53
C	CL1 (losos)	2,70	ND	2,43
	CL2 (losos)	2,65	ND	ND
D	DL1 (losos)	3,27	2,34	3,74
	DL2 (losos)	3,20	1,35	3,15
	DL3 (losos)	3,26	2,19	3,39
	DT (tuniak)	3,46	2,36	3,50
E	EK (kreveta)	2,75	2,75	2,96
	ET1 (tuniak)	2,96	2,82	3,20
	EL1 (losos)	3,07	2,89	3,15
	ET2 (tuniak)	2,80	2,84	3,43
	EL2 (losos)	3,30	3,04	3,41

ND – nedetegované

Vo vzorkách sushi bol rovnako vykonaný aj monitoring prítomnosti fekálnych indikátorových baktérií rezistentných voči antibiotikám (Obr. 3,4). Rezistentné koliformné baktérie neboli detegované iba vo vzorkách pochádzajúcich z obchodného reťazca. Vo všetkých ostatných vzorkách bola zaznamenaná aspoň rezistencia voči ampicilínu, avšak väčšina koliformov disponuje prirodzenou rezistenciou voči tomuto antibiotiku. V 3 vzorkách sushi (BK, BT, DT) z 2 prevádzok bola pozorovaná rezistencia voči chloramfenikolu, pričom išlo najmä o sushi s tuniakom. Rezistencia voči ciprofloxacínu a gentamicínu bola detegovaná iba vo vzorkách pochádzajúcich z reštaurácie E (Obr. 3).

Obr. 3 Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám vo vzorkách sushi
 CPM – celkový počet koliformných baktérií, A – ampicilín, C – ciprofloxacín, G – gentamicín, CH – chloramfenikol

Obr. 4 Výskyt enterokokov rezistentných voči antibiotikám vo vzorkách sushi
 CPM – celkový počet enterokokov, A – ampicilín, V – vankomycín

V lososovom nigiri (EL2) pochádzajúcom z tejto reštaurácie bola zaznamenaná aj prítomnosť *E.coli* rezistentných voči gentamicínu. Okrem tejto jednej vzorky neboli rezistentné *E.coli* pozorované v žiadnom inom sushi. Odolnosť voči tetracyklínu nebola zaznamenaná v ani jednej vzorke.

Rezistentné enterokoky boli detegované iba v 6 vzorkách sushi (Obr. 4). Odolnosť voči ampicilínu sa objavila v 4 vzorkách z 2 prevádzok (B, D). Rezistencia voči vankomycínu, ktorá v súčasnosti u enterokokov predstavuje závažný zdravotnícky a celospoločenský problém, bola zaznamenaná v sushi obsahujúcom krevetú a losos z reštaurácie E. Rezistencia prítomných enterokokov voči gentamicínu a ciprofloxacínu nebola pozorovaná.

Zo vzoriek sushi bolo izolovaných 18 kmeňov koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám. Izoláty boli identifikované pomocou MALDI-TOF, pričom najväčšie zastúpenie tvoril rod *Enterobacter* (7 izolátov *E.cloaceae*, 2 izoláty *E. kobei*, 2 izoláty *E.asburiae*). Tri izoláty boli identifikované ako *Pluralibacter gergoviae*, ktorý bol pôvodne taxonomicky zaradený medzi enterobaktery. Ide o oportúnny patogén, ktorý je bežnou súčasťou intestinálnej mikrobioty, ale podobne ako aj iné koliformné baktérie, bol izolovaný aj z environmentálnych zdrojov ako je pôda, voda, odpad, hnilúce listy, kávové zrná, ale aj z chladenej balenej rybacej pasty. Americký úrad pre potraviny a liečivá (FDA) uvádza, že tento patogén bol izolovaný aj z mnohých kontaminovaných kozmetických a hygienických produktov. Keďže ide o oportúnny patogén (tak ako väčšina koliformných baktérií), môže spôsobovať problémy (respiračný, močový trakt, bakterémia) najmä u imunokompromitovaných jedincov. Tri izoláty boli identifikované ako *Serratia liquefaciens* a 1 izolát ako *Klebsiella oxytoca*. Okrem ampicilínu, bola väčšina izolátov rezistentná aj voči chloramfenikolu, v menšej miere aj voči tetracyklínu. Mnoholieková rezistencia bola pozorovaná u jedného kmeňa *S.liquefaciens* a u dvoch izolátov *E. cloaceae* pričom jeden z týchto rezistentov vykazoval aj nadprodukciu efluxných púmp, ako jedného z najbežnejších mechanizmov rezistencie. Tento mechanizmus bol pozorovaný aj u jedného izolátu *E.kobei* a *K.oxytoca*. Súbor rezistentných izolátov je pomerne malý, mnoholieková rezistencia ako aj nadprodukcia efluxných púmp bola pozorovaná u 16 % izolátov.

5. ZDROJE KONTAMINÁCIE A MOŽNOSTI PREVENČIE

Ako už bolo spomenuté, povrch alebo svalovina plodov mora môže obsahovať prirodzenú mikrobiálnu kontamináciu pochádzajúcu z akvatického prostredia, v ktorom sa nachádzajú, resp. sú chované/pestované. Počas tejto doby môžu najmä mäkkýše a kôrovce akumulovať a zakoncentrovať patogénne mikroorganizmy, ktoré sa prirodzene nachádzajú v ich environmente (napr. *Vibrio* spp.). V prípade, že vody, v ktorých sa tieto plody mora vyskytujú sú kontaminované napríklad odpadovými vodami, alebo nedostatočne prečistenými odpadovými vodami (vodné plochy v blízkosti, resp. napojené na čistiarne odpadových vôd), môže byť spektrum mikrobiálnej kontaminácie rozšírené o humánne patogény. Ku kontaminácii však často dochádza aj ďalšou manipuláciou, spracovaním alebo kulinárskou prípravou. Faktory, ktoré prispievajú k takejto kontaminácii a prípadnému pomnoženiu mikroorganizmov zahŕňajú skladovanie a prepravu pri nevhodných teplotách, kontamináciu infikovaným spracovateľom potravín alebo krížovú kontamináciu pri kontakte s kontaminovanými morskými živočíchmi alebo morskou vodou. Primerané tepelné opracovanie eliminuje väčšinu patogénov. Na rozdiel od iných potravín, ako je mäso a hydina, ktoré sa zvyčajne úplne varia, sa morské plody často konzumujú surové, alebo sa pripravujú spôsobmi, ktoré neeliminujú mikroorganizmy. Z tohto hľadiska je preto veľmi dôležité dodržiavať správnu chladiacu teplotu (menej ako 10 °C), pri ktorej sa väčšina patogénov nie je schopná množiť a prípadne produkovať toxín. Samozrejme, pri takejto teplote (0 -10 °C) by plody mora a pokrmy z nich nemali byť uchované viac ako 5 dní. Pripravené chladené pokrmy obsahujúce plody mora by mali byť skonzumované do 24 hodín. Niektoré inštitúcie (napríklad FDA) odporúčajú zmrazenie plodov mora (vrátane rýb) pri minimálne -4°C na 7 dní alebo 15 hodín na -35°C pred ich použitím do pokrmov v surovom stave. Tento proces je vhodný aj na devitalizáciu parazitov, ktoré môžu byť v rybách prítomné. Okrem teploty aj vyššie koncentrácie soli (min. 3,5 %), či acidifikácia plodov mora je účinnou prevenciou pomnoženia mikroorganizmov a prípadnej tvorby toxínov.

Okrem týchto fyzikálnych a chemických faktorov je tiež dôležité, aby spotrebiteľ alebo personál, ktorý pripravuje pokrmy z plodov mora, striktno zachovával pravidlá hygieny (samostatné spracovávanie, čisté plochy, nástroje a samozrejme ruky personálu, surová surovina sa nesmie dostať do kontaktu už s hotovým pokrmom). Tieto suroviny by nemali páchnuť, mušle by mali byť zatvorené (otvorí sa až pri varení) a taktiež je potrebné všimnúť si farbu (nesmú mať čierne fľaky) či v prípade rýb oči (nemali by byť zakalené).

Pokrmy obsahujúce surové plody mora môžu pre určité skupiny populácie predstavovať väčšie riziko. Práve z hľadiska možnej prítomnosti bakteriálnych patogénov a ich toxínov by sa tomuto typu potravín mali vyhýbať, resp. ich konzumovať v obmedzenej miere najmä gravidné ženy a deti. Z hľadiska možnej prítomnosti zvýšených hladín histamínu by mali byť opatrní aj ľudia s imunitnou hypersenzitivitou najmä alergici, ale samozrejme aj ľudia s histamínovou intoleranciou.

6. ZÁVER

S nárastom turizmu a globalizácie si u slovenských konzumentov čoraz viac získavajú obľubu plody mora, najviac morské ryby typu losos a tuniak, ako aj mäkkýše a kôrovce. Z výživového hľadiska je tento mierne stúpajúci trend v stravovacích zvyklostiach obyvateľstva veľmi dobrý, nakoľko uvedené potravinové matrice sú bohaté na dôležité bioaktívne komponenty (hlavne esenciálne mastné kyseliny a vitamín D). Na strane druhej sú mnohokrát plody mora podávané a konzumované v surovom, tepelne neopracovanom stave. Nakoľko ide o potravinu živočíšneho pôvodu, predstavuje veľmi vhodný zdroj pre rast a rozmnožovanie mikroorganizmov, prípadne aj produkciu ich toxínov, ktoré môžu pre konzumenta predstavovať zdravotné riziko. Na tento problém poukazuje čoraz vyššia frekvencia epidémií spojená s konzumáciou takéhoto druhu potravin (sushi, údené surové ryby...). Rovnako predložené hodnotenie rizika potvrdilo, že pokrmy obsahujúce surové plody mora, ktoré sú k dispozícii pre konzumenta na Slovensku, môžu byť zdrojom mikroorganizmov. Tie u vybraných skupín obyvateľstva, ako sú tehotné ženy či imunokompromitovaní jedinci, môžu spôsobiť problémy. Výskyt kontaminujúcich baktérií tiež poukazuje na nedostatočnú hygienu pri spracovávaní potravín určených na priamu konzumáciu. Nemalú hrozbu tiež môžu predstavovať prítomné baktérie rezistentné voči antibiotikám, najmä z hľadiska prenosu a šírenia génov rezistencie. Táto problematika tiež poukazuje na dôležitosť ochrany personálu, ktorý narába s uvedenými kategóriami potravín v procese výroby, distribúcie a predaja. Spotreba rýb a produktov rybolovu je na Slovensku na pomernej nízkej úrovni, a teda aj na základe výsledkov uvedených v tejto práci poukazuje na to, že riziko pre konzumenta je pomerne nízke, avšak v žiadnom prípade nie zanedbateľné. Na základe tohto hodnotenia rizika odporúčame lepšiu informovanosť verejnosti o možných rizikách súvisiacich s konzumáciou takýchto produktov, ako aj o dôležitosti dodržiavania hygieny pri ich príprave.

POĎAKOVANIE

Podakovanie patrí pracovníkom úradov verejného zdravotníctva, Štátnemu veterinárnemu a potravinovému ústavu v Bratislave, Bc. Andrei Štefunkovej, Bc. Tomášovi Frankovi a Ing. Monike Krahulcovej za ich spoluprácu a poskytnutie údajov monitoringu. Časť výsledkov vznikla za finančnej podpory projektov APVV-16-0171, VEGA 1/0096/17 a ITMS 2623012006.

7. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

Aeberli, I., Gerber, P.A., Hochuli, M., Kohler, S., Haile, S.R., Gouni-Berthold, I., Berthold, H.K., Spinass, G.A., Berneis, K. (2011) Low to moderate sugar-sweetened beverage consumption impairs glucose and lipid metabolism and promotes inflammation in healthy young men: a randomized controlled trial. *Am J Clin Nutr* 94(2), 479-85.

Budak, N.H., Aykin, E., Seydim, A.C., Greene, A.K., Guzel-Seydim, Z.B. (2014) *J Food Sci.* 79(5), R757-64.

Burger, J., Gochfeld, M., Jeitner, C., Donio, M., Pittfield, T. (2013) Sushi consumption rates and mercury levels in sushi: ethnic and demographic differences in exposure. *J. Risk Res.* 17(8), 981-997.

Clark, M.J., Slavin, J.L. (2013) The effect of fiber on satiety and food intake: a systematic review. *J Am Coll Nutr.* 32(3), 200-11.

ECDC (2019) Multi-country outbreak of *Listeria monocytogenes* clonal complex 8 infections linked to consumption of cold-smoked fish products. *EFSA Supporting Publications* 6(6), EN-1665.

Ellis-Iversen, J. (2019) Contamination and AMR in imported prawns and Pangasius fillets. Prezentované na MR sieti expertov EFSA v Parme.

EUMOFA (2018) The EU fish market. European Commission, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Director-General. ISBN 978-92-79-79971-6.

FDA Warning Letters (2016) Inspections, Compliance, Enforcement, and Criminal Investigations.

Feng, C.H-I. (2012) The tale of sushi: History and regulations. *Compr. Rev. Food Sci. Food Saf.* 11(2)

Gross, L.S., Li, L., Ford, E.S., Liu, S. (2004) Increased consumption of refined carbohydrates and the epidemic of type 2 diabetes in the United States: an ecologic assessment. *Am J Clin Nutr.* 79(5), 774-9.

Grosso, G., Galvano, F., Marventano, S., Malaguarnera, M., Bucolo, C., Drago, F., Caraci, F. (2014) Omega-3 Fatty Acids and Depression: Scientific Evidence and Biological Mechanisms. *Oxid. Med. Cell. Longev.* 2014, 313570.

- Harris W. S. Fish oil supplementation: evidence for health benefits. *Cleve Clin J Med.* 71(3), 208–10.
- Heinitz, M.L., Ruble, R.D., Wagner, D.E., Tatini, S.R. (2000) Incidence of *Salmonella* in fish and seafood. *J Food Prot.* 63(5):579-92.
- Huss, H.H., Ababouch, L., Gram, L. (2003) Assessment and management of seafood safety and quality. Rome: FAO; 2003. FAO Fish Tech Paper. (444).
- Iwamoto, M., Ayers, T., Mahon, B.E., Swerdlow, D.L. (2010) Epidemiology of Seafood-Associated Infections in the United States. *Clin Rev* 23(2), 399–411.
- Kim, N.H., Yun, A.-R., Rhee, M.S. (2011) Prevalence and classification of toxigenic *Staphylococcus aureus* isolated from refrigerated ready-to-eat foods (sushi, kimbab and California rolls) in Korea. *J Appl Microbiol* 111, 1456–1464.
- Löfvenborg, J.E., Andersson, T., Carlsson, P-O., Dorkhan, M., Groop, L., Martinell, M., Tuomi, T., Wolk, A., Carlsson, S. (2014) Fatty fish consumption and risk of latent autoimmune diabetes in adults. *Nutr Diabetes.* 4(10), e139.
- Magarlamov, T.Y., Melnikova, D.I., Chernyshev, A.V. (2017) Tetrodotoxin-Producing Bacteria: Detection, Distribution and Migration of the Toxin in Aquatic Systems. *Toxins (Basel)* 9(5), 166.
- Morris, M.C., Evans, D.A., Tangney, C.C., Bienias, J.L., Wilson, R.S. (2005) Fish consumption and cognitive decline with age in a large community study. *Arch Neurol.* 62(12), 1849-53.
- MPRV SR (2011) Správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v Slovenskej republike za rok 2010. ISBN 978-80-970360-2-7, 116s.
- MPRV SR (2016) Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody Slovenskej republike za rok 2015. ISBN 978-80-89738-08-3, 116s.
- MPRV SR (2017) Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody Slovenskej republike za rok 2016. ISBN 978-80-89738-11-3, 114s.
- MPRV SR (2018) Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody Slovenskej republike za rok 2017. ISBN 978-80-8143-231-6, 118s.

Muscolino, D., Giarratana, F., Beninati, C., Tornambene, A., Panebianco, A., Ziino, G. (2014) Hygienic-Sanitary Evaluation of Sushi and Sashimi Sold in Messina and Catania, Italy. *Ital J Food Saf.* 3(2), 1701.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 zo 14. apríla 2003 o zákaze organociničitých zlúčenín na lodiach.

Neza, E., Centini, M. (2016) Microbiologically Contaminated and Over-Preserved Cosmetic Products According Rapex 2008–2014 MDPI. *Cosmetics* 3, 3.

Nichols, G.L., Little, C.L., Mithani, V., de Louvois, J. (1999) The Microbiological Quality of Cooked Rice from Restaurants and Take-Away Premises in the United Kingdom. *J. Food Prot.* 62(8), 877–882.

Noda, H. (1993) Health benefits and nutritional properties of nori. *J. Appl. Phycol.* 5(2), 255–258.

NSW Food Authority (2017) Risk Assessment of the Seafood Safety Scheme. NSW government Nevington, NSW/FA/FI288/1704.

Potasman, I., Pay, A., Odeh, M. (2002) Infectious Outbreaks Associated with Bivalve Shellfish Consumption: A Worldwide Perspective. *Clin Infect Dis* 35(8), 921–928,

Ruxton, C.H., Reed, S.C., Simpson, M.J., Millington, K.J. (2004) The health benefits of omega-3 polyunsaturated fatty acids: a review of the evidence. *J Hum Nutr Diet.* 17(5), 449–59.

Santos, L.C.A.M., Vieira, F.R.H.S. (2013) Bacteriological Hazards and Risks Associated with Seafood Consumption in Brazil. *Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo* 55(4), 219–228.

Spreadbury, I. (2012) Comparison with ancestral diets suggests dense acellular carbohydrates promote an inflammatory microbiota, and may be the primary dietary cause of leptin resistance and obesity. *Diabetes Metab Syndr Obes.* 5, 175–89.

Štatistický úrad SR (2018) Spotreba potravín v SR v roku 2017. ISBN 978-80-8121-622-0, 28s.

Ting, J.Y., Brown, A.F. (2001) Ciguatera poisoning: a global issue with common management problems. *Eur J Emerg Med.* 8(4),295-300.

William, G.C., Schaumberg, D.A., Glynn, R.J., Buring, J.E. (2012) Dietary ω -3 Fatty Acid and Fish Intake and Incident Age-related Macular Degeneration in Women. *Arch Ophthalmol.* 129(7): 921–929.

Online zdroje :

1. https://ipfs.io/ipfs/QmXoyvizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/History_of_sushi.html [online]. [cit. 6.7.2019]
2. <http://www.fao.org/3/y4743e/y4743e09.htm> [online]. [cit. 6.7.2019]
3. <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19910869330> [online]. [cit. 25.7.2019]
4. <http://outbreakdatabase.com/search/?outbreak=sushi> [online]. [cit. 5.8.2019]
5. <https://www.livescience.com/32163-is-sushi-safe-to-eat.html> [online]. [cit. 25.8.2019]
6. <https://www.consumerreports.org/cro/magazine/2015/01/how-much-arsenic-is-in-your-rice/index.htm> [online]. [cit. 28.8.2019]
7. <https://www.fda.gov/food/metals/mercury-levels-commercial-fish-and-shellfish-1990-2012> [online]. [cit. 28.8.2019]
8. <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1157> [online]. [cit. 5.9.2019]